

Черних Геннадій¹

Email: chernykh@knu.ua

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8440-0711><http://doi.org/10.5281/zenodo.19512896>

Мистецькі ініціативи і «соціальна пам'ять» під час війни

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Мистецтво – це те, що завжди актуально, це вимір духовної необхідності для повноцінного та насиченого життя людини. Воно допомагає не тільки індивідам, але й соціальним групам, суспільству – створювати та зміцнювати відносини, поглиблювати культуру, збагачувати культурний капітал соціуму. Мистецтво – це ліки для душі суспільства. Воно надихає людей жити, навіть якщо навкруги смерть, руйнування, страх, горе. Завдяки мистецтву – людина переосмислює цю реальність та створює нову. Соціальна реальність сучасного українського суспільства – це війна. Жахлива та вкрай виснажлива війна, яка спустошує суспільство. Україна втрачає найцінніше – людей. Тих, хто вчора творили в художній майстерні, співали або грали на сцені, в оркестрі, були долучені до культурного та духовного розвитку суспільства. Цих людей вже не повернути, і це величезна втрата та болюча рана, яку важко загоїти. Однак, українське мистецтво не здається, навіть під час жахів війни, воно бореться, створюється та долучає до себе суспільство завдяки різноманітним мистецьким ініціативам.

У соціології та суміжних науках мистецтво розглядається як важливий інструмент впливу на масову свідомість та діяльність суспільства, воно також є засобом передачі культурної спадщини – соціальної пам'яті про суспільство та його досягнення. Соціологічне розуміння соціальної (колективної) пам'яті започаткував французький учений М. Гальбвас (Позднякова-Кирбят'єва, 2013, с. 62). Сучасний напрямок мистецьких ініціатив – антивоєнний активізм (артактивізм) розглядає мистецтво як інструмент соціального спротиву, що дає голос пригнобленим і зміцнює солідарність спільнот, «об'єднує низку ненасильницьких технологій протесту на перетині політичного активізму та артистизму» (Хома, 2022, с. 11). Наприклад, масштабний проєкт муралів «The Wall» («Стіна») символізує культурні зв'язки та спротив, підкреслюючи єдність України та Європи (див. рис. 1) (Ukrainian institute, 2025).

З іншого боку, мистецтво виконує соціально-психотерапевтичну функцію, воно допомагає суспільству рефлексувати над травмами війни, служить формою «соціальної терапії». Водночас мистецтво слугує носієм і передавачем соціальної пам'яті: художні образи переносять емоції, ідеї, історії чи переживання у ширші контексти. Завдяки емоційній силі та символізму мистецтва зміцнюються групові цінності, а через спільні проєкти пам'ять формує нові наративи спротиву та боротьби. Глобальні та локальні приклади

¹ Кандидат соціологічних наук, асистент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

свідчать, що під час війни митці переосмислюють творчість як засіб солідарності, психологічної підтримки та збереження національної пам'яті.

Рисунок 1. «THE WALL» – «символ опору, стабільності та захисту, яка відгороджує Європу від війни», Ukrainian institute, 2025

Завдяки порівняльному аналізу мистецьких ініціатив від початку повномасштабного вторгнення з 2022 по 2025 роки, ми встановили (див. Таблицю 1), що більшість ініціатив – це міжнародна співпраця, до якої залучені як українські організації, так і представники таких країн як: Австрія, Німеччина, Франція, Швейцарія та інші. Завдяки міжнародній співпраці мистецтво та культура України відкривається для світової спільноти, для тих країн, які підтримують українців. Більше людей дізнається не тільки про українську культуру, але й про саму війну, завдяки цим ініціативам. Також важливу участь у можливості реалізації цієї співпраці відіграє «Український інститут» – державна установа України, створена Кабінетом Міністрів України у 2017 році з метою представлення української культури у світі та формування позитивного іміджу України. Але окрім державних ініціатив також важливе значення відіграють приватні українські організації, такі як ЗМІН, що розширює можливості реалізації мистецьких ініціатив в Україні під час війни.

Отже, в Україні функціонує та налагоджена система збереження української культурної спадщини, розвиваються різноманітні антивоєнні та інші державні, громадські – мистецькі ініціативи, які створюють можливість збереження та відтворення соціальної пам'яті під час війни. Окрім проаналізованих в межах нашого дослідження ініціатив, існують інші мистецькі ініціативи, що так чи інакше віддзеркалюють війну: наприклад, резиденції для митців чи виставки воєнного мистецтва або інформаційні кампанії. Усі ці проєкти наголошують на ролі мистецтва як свідка і носія соціальної пам'яті. Тобто – соціологічні уявлення про мистецтво як форму соціального спротиву, терапії та комунікації пам'яті підтверджуються наочною емпірією. Мистецтво під час війни перетворюється на активний чинник творення соціальної пам'яті, допомагаючи нам усвідомити минуле і пережити сьогодення.

Таблиця 1. Мистецькі ініціативи – проекти збереження соціальної пам'яті українського суспільства під час війни (2022 – 2025 рр.)

Рік	Назва проєкту (автори/організації)	Опис та основні ідеї
2022	«Листівки з України» / Postcards from Ukraine (Український інститут, USAID)	Цифрова кампанія збирає понад 100 листівок з пошкодженими пам'ятками (містами, музеями, церквами) як доказ нищення культурної спадщини. Мета – показати світу справжнє обличчя війни проти України та спротив на рівні меморіалізації (Ukrainian institute, 2025).
2022	«The Wall» / Murals Across Europe (Український інститут, Port.agency)	Міжнародний проєкт муралів у Відні, Берліні, Женеві, Марселі, Анкарі. Залучено українських та європейських художників, які створюють настінні розписи як символи солідарності та культурних зв'язків між Україною та ЄС. Ідея – протистояти спробам ізоляції України мистецтвом: «The Wall» стає символом опору та глибоких європейських зв'язків (Ukrainian institute, 2025).
2023	«Culture Fights Back» (Український інститут, МЗС, Ukraïner)	Мультимедійний проєкт, що розповідає про українських митців і діячів культури, які пішли воювати у ЗСУ. Складається з історій у жанрі творчої документалістики: фотографії зі сцени та з фронту, розповіді про вчинки. Орієнтований на іноземну аудиторію, демонструє, що боротьба за свободу є спільною для різних професій, і консолідує образ цілісного суспільства (Ukrainian institute, 2025).
2024	«Generation Ukraine» (проєкт ARTE спільно з Українським інститутом)	Ініціатива французько-німецької медіаплатформи ARTE у партнерстві з українським Інститутом культури. Підтримує українське документальне кіно: заплановано створення 12 документальних фільмів режисерів з України, присвячених наслідкам повномасштабної війни. Мета – показати реалії війни зсередини, донести правду про конфлікт широкій публіці через кіно (Ukrainian institute (2025)).
2025	«Артфорум Україна 2025» (ЗМІН)	Ініціатива приватної української організації ЗМІН, яка реалізує можливості об'єднання українських митців з метою збереження та розвитку сучасного українського мистецтва під час війни, налагодження відносин та пошуку рішень.

ЛІТЕРАТУРА

1. Позднякова-Кирбят'єва Е. (2013). Система соціально-історичної пам'яті та мнемологічна культура суспільства. Науковий журнал: український соціум, 4 (47), 61-70. <https://doi.org/10.15407/socium2013.04.061>
2. Хома Н. (2022). Антивоєнний акціонізм (артактивізм): особливості, форми та оцінка можливостей. Humanitarian vision, 8 (2), 8-15. <https://doi.org/10.23939/shv2022.02.008>
3. Ukrainian institute (2025). Листівки з України. <https://ui.org.ua/postcards-from-ukraine-ua/>

4. Ukrainian institute (2025). THE WALL. <https://ui.org.ua/sectors/murals-across-europe-the-wall/>
5. Ukrainian institute (2025). Culture Fights Back: Ukrainian Artists at War. <https://ui.org.ua/culture-fights-back/>
6. Ukrainian institute (2025). Generation Ukraine: на Dok Leipzig презентували проєкт ARTE з підтримки української документалістики. <https://ui.org.ua/news/news-cinema/generation-ukraine-arte-project-supporting-ukrainian-documentary-presented-at-dok-leipzig/>
7. ЗМІН (2025). Артфорум Україна 2025. <https://www.zmin.foundation/projects/artforum-ukrayina-2025>